

ШАХСНИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАНИШИГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ИЛМИЙ ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Bulturboyev Farrux Farxod o'g'li
IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958703>

Аннотация. Ушбу мақолада шахсни ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келувчи омилларнинг илмий ва қиёсий таҳлили тўғрисида фикр юритилган ва ушбу фаолиятга оид кўплаб тушунчаларга таъриф берилган.

Калит сўзлар: илмий ва қиёсий таҳлил, индивидуал, турдош, группавий, оммавий, виктимлик, қобилият.

Шахсни муайян турдаги ҳуқуқбузарликдан жабрланишига олиб келувчи (виктимлик) омилларнинг мазмун-моҳиятини илмий ва қиёсий таҳлил қилиш учун бу борадаги тегишли мутахассис ва олимларнинг фикрларини ўрганиш мақсадга мувофиқ. Чунки ушбу тушунчалар нафақат ҳуқуқ назариясида, балки амалиётда, шунингдек, фан соҳаларида ҳам қўлланилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, виктимлик тушунчаси ва унинг мазмуни билан боғлиқ қатор мунозарали ёндашувлар мавжуд.

Биринчи ёндашув: Франк Л.В. виктимликни инсоннинг ижтимоий мавқеи ёки бир қатор маънавий ва жисмоний хусусиятлари туфайли муайян объектив ҳолатларда жабрланувчига айланиб қолиш қобилиятининг кучайганлиги¹, В.П.Полубинский Л.В.Франк фикрини ривожлантириб, бундай «қобилият»ни тўрт турга: «индивидуал», «турдош», «группавий» ва «оммавий» турларга ажратишни таклиф қилади. Бунда «индивидуал» виктимлик деганда муайян шахснинг маълум ҳаётий вазиятда жиноят содир этилиши ва унга зарар етказилишига имконият яратадиган ижтимоий, биофизик ёки психологик хоссалари тушунилади².

С.С. Ниёзова виктимликни жамиятда яшовчи шахснинг ўзига хос хусусиятлари ва унинг жиноят жабрланувчиси бўлиш эҳтимолини тушуниш лозимлигини таъкидлаган³.

Ҳуқуқшунос олима Қ.Р.Абдурасулова «виктимлик» тушунчасига таъриф беришда жабрланувчининг ўзига хос хусусиятлари ҳал қилувчи ва бирдан-бир мезон бўлиб хизмат қилишини таъкидлаган. Шунингдек, олиманинг фикрига кўра, киши ўз шахсий хусусиятларига кўра эмас, балки уларнинг бошқа омиллар билан уйғунлашуви ёки боғланиши натижасида жиноятдан жабрланиши мумкин. Бундан ташқари, одамнинг ҳолати «қобилият» сифатида нотўғри тавсифланганлигини, бу ерда шахс муайян объектив ҳолатларда жабрланув-чи бўлиб қолиш имконияти тўғрисида сўз юритиш тўғрироқ бўлишини билдириб ўтганлар⁴.

¹ Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии.– Душанбе, 2021.–С.8.

² Полубинский В.И. Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии: Монография. –М.: ВНИИ МВД Россия, 2022.– С.118.

³ Ниёзова С.С. Шахсга қарши зўрлик ишлатилиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси: Монография. –Т.:ТДЮУ, 2021. – Б.120.

⁴ Абдурасулова Қ.Р. Криминологи: Дарслик. –Т.: ТДЮИ, 2021. – Б.85.

Хуқуқшунослар З.С.Зарипов, А.А.Алауханов виктимликни инсон учун жиноят қурбони бўлиш имконияти, деб таърифлашган⁵.

С.Б. Хўжақулов виктимликни инсоннинг жиноят қурбони бўлиш имконияти эмас, балки инсоннинг жиноят қурбони бўлиш эҳтимоли юқори бўлган ҳолатидир, деб юқорида келтирилган олимларнинг фикрига ўз муносабатини билдирган⁶.

Л.Ю. Щербакова эса виктимликни шахснинг жиноят жабрланувчисига айланиш жараёни деб ҳисоблайди, бу жараён шахс-нинг жиноят қурбони ёки жиноятдан жабрланувчи бўлиб қолиши билан яқунланади, деб таъкидлаган⁷.

М. Антоняннинг фикрича, виктимликни тушунишда икки хил ёндашиш: биринчидан, айрим тоифа шахсларнинг жабрланишга мойиллиги ҳамда давлат ва жамиятнинг ўзининг фуқароларини химоя қилолмаслигидир, иккинчидан, виктимликнинг аҳволи қонунийлик қай даражада таъминланганлигига боғлиқдир⁸.

Иккинчи ёндашув: Энциклопедик луғатларда виктимлик - инсоннинг айрим сифатлари (диний, жисмоний ва касбий) туфайли муайян объектив шарт-шароитларда жинойий тажовузнинг қурбони бўлиш хусусияти сифатида эътироф этилган⁹.

Виктимлик - шахснинг маълум бир шароитларда жиноят қурбони бўлишнинг юқори даражадаги мойиллигидир¹⁰.

Виктимлик - шахснинг бошқаларни ўзига жалб этувчи унга нисбатан жиноят содир этилишига олиб келувчи ўзига хос хусусиятидир¹¹.

Учинчи ёндашув: Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Россия, Қозоғистон, Беларусь давлатларининг хуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини тартибга солувчи қонунларида виктимлик ва у билан боғлиқ асосий тушунчалар мазмуни акс этма-ган. Бироқ Украина Республикаси “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 1-моддасида асосий тушунча сифатида “виктимлик - хуқуқбузарликдан жабрланишга (ҳақиқатда) юқори даражадаги мойиллик”, деб белгилаб қўйилган¹².

Юқоридаги ёндашувларни бир хил бўлмасада, бироқ улар мазмунан бири иккинчисини тўлдирувчи тушунчалар деб эътироф этиш ўринлидир. Чунки келтирилган таърифлар бир хил мазмунга эга бўлиб, олимлар томонидан виктимлик, муайян сабаб ва шароитлар замирида инсоннинг жиноят қурбони бўлиш эҳтимоли, шахснинг жабрланувчига айланиб қолиш қобилиятининг кучайганлиги ҳолати, шахснинг жинойий тажовузнинг қурбони бўлиш хусусияти сифатида мазмунини ўзгартиришга ҳаракат қилишган. Бу эса таърифланилаётган тушунча мазмунининг жиддий ўзгаришига олиб келмайди.

⁵ Зарипов З.С. и др. Профилактика преступлений: Учебник. - Алматы, 2022. - С. 228.

⁶ Хўжақулов С.Б. Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси. - 2021. –31-сон. – Б.26.

⁷ Щербакова Л.Ю. Виктимологический аспект преступности: современная теория и практика: Автореф....дис. канд. юрид. наук. – СПб.,2021. – С.163.

⁸ Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2021. – С.122.

⁹ Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Т.,2021. – Б.85.

¹⁰ Большой юридический словарь. – М., 2021. <http://dic.academic.ru>.

¹¹ Энциклопидический словарь психологии и педагогики. – М., 2021. med.niv.ru.

¹² URL: <http://www.lex.uz>.

Шунингдек, олимлар томонидан виктимлик тушунчасини мазмунан ёритишга чуқур эътибор берилмаганлигини кузатиш мумкин.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам виктимлик тушунчасига берилган турли хилдаги таърифлар унинг биринчи навбатда қонунга зид хатти-ҳара-кат натижасида жабрланишида ифодаланган жиҳатга кўра намоён бўлади. Ҳар қандай содир этилган ҳуқуқбузарликнинг кимдир жабрланувчиси бўлиши табиийдир. Бироқ мазкур таърифларда фақатгина виктимлик тушунчаси ёритиб берилган. Ижтимоий воқеиликнинг ўзига хос хусусиятлари мавжудлигини белгиловчи шундай ҳолатлар борки, улар шахсни ҳуқуқбузарликлардан жабрланишига олиб келиши мумкин. Умуман олганда виктимликнинг вужудга келиши ҳолати, вазияти, усул ҳамда воситалари, сабаб ва шароити, турлари, жабрланувчининг роли ва тоифалари, шунингдек, бошқа жиҳатлари мазкур тушунчани чуқурроқ таҳлил этишни тақозо қилади.

References:

1. F.R.Qodirova, Sh. Toshpo'latova, N.Qayumova, M.A'zamova" Maktabgacha pedagogika" "Tafakkur" nashriyoti Toshkent 2019.
2. Gasparova E.M. Maktabgacha ta'lim. 2008 yil. - 228 b.
3. S. Sh. Abduraxmonova, S. U. Ergasheva "Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishining mazmuni" Science and education scientific journal ISSN 2181-0842 volume 4, issue 7 july 2023.- 482-484 bet.